

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li	
Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INTEGRATSION TUZILMALARNING ISTIQBOLLI SHAKLLARINING NAZARIY ASOSLARI.....	44
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
RESPUBLIKADA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING BOZOR MEXANIZMI.....	51
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHGA KO'MAKLASHISH.....	55
Niyozov Zuxur Davronovich	
Yarlaqabov Faxriddin Baxodir o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	58
Худойкулова Дилора Дилмуродовна	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSIYALARI TARKIBI VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINING IQTISODIY TAHLILI.....	64
Karimova Saodatxon Ulug'bek qizi	
XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA MUVOFIQ JORIY AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	71
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
DAVLAT TOMONIDAN TURIZM SOHASINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	77
Karimova Dilafruz Sadridin qizi	
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	82
Ахмедова(Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
AHOLI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI VA XORIJIY TAJRIBA TAHLILI	89
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
JANUBIY KOREYA TAJRIBASIDA CHIQINDILARNI BOSHQARISHDA EPR TIZIMI VA RAQAMLI YECHIMLARINING O'RNI	94
Otarbayev Zamir Zairovich	

SANOAT SALOHİYATI SAMARADORLIGINI INVESTISIYALAR ASOSIDA OSHIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI	100
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	107
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TURIZM SUG'URTASI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	113
Хо'jamov Akbar Bahriddinovich	
KELAJAKDAGI GLOBAL VA MINTAQAVIY IQLIM O'ZGARISHI HAMDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURIYATI.....	118
Djumayev Askar Xaydarovich	
SAMARQAND VILOYATI UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGI.....	123
Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li	
Qahhorova Nargiza Qahramonovna	
Rafiqjonov Damir Raxim o'g'li	
Jamilov Firdavs Otabek o'g'li	
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	129
Норкулов Хабибулло	
Абдурасулова Шахзода	
Бахриддинов Дилшодбек	
NATIV BRENDING VOSITASI SIFATIDA UGC VA EGC: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON BOZORIGA MOSLASHUV	135
Yuldasheva Mahliyo Baxtiyor qizi	
SOLIQ TO'LOVCHILARGA XIZMAT KO'RSATISHDA RAQAMLASHTIRISH ORQALI SOLIQ MA'MURCHILIGINING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	138
Shamsiyev O'ktam Sayfitdinovich	
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ	147
Джуманов А.А.	
BANK SEKTORIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA XARAJAT SAMARADORLIGI: XALQARO TAJRIBA ASOSIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	157
Masharipova Durdona Ulug'bekovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	164
Джуманов А.А.	
DAVLAT XARIDLARIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN NARXLAR MODULINI JORIY ETISH: KORRUPSIYAGA QARSHI KOMPLAYENS, HISOBDORLIK VA RAQOBATNI KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI.....	174
Rahmanov Furqat Temirovich	
АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АЛЬТМАНА ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNINZ ZAMONAVIY MODELLARI VA KOMPLAYENSNAZORAT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH	186
Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNING MEHNAT UNUMDORLIGI VA MOBILLIGIGA TA'SIRI.....	192
Shakarov Zafar Gafforovich	

URGUT ERKIN IQTISODIY ZONASIDA SANOAT TARMOQLARINI KLASTERLASH SAMARADORLIGINING TAHLILI	198
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich	
Qurbonov Tolmasjon Namoz o'g'li	
Uzoqov Rafiq O'lmas o'g'li	
INFRATUZILMA INVESTITSİYALARINING AHOLI FAROVONLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI	204
Jiyanov Laziz Najimovich	
«ЗЕЛЁНОЕ» ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	210
Курбанова Дилфуза Махсудовна	
TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIKPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	217
Karimova Feruza Xamidullayevna	
PAXTACHILIKDA ZAMONAVIY AGROTEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA EKOLOGIK MUVOZANAT TA'MINLASHNING IQTISODIY MEXANIZMI.....	221
Ishniyazov Zoxid Normamatovich	
FUQAROLAR MUHOJIRLARI MA'LUMOTLARI ASOSIDA HUDUDLARNING IJTIMOIIYIQTISODIY RIVOJLANISH DARAJASINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	226
Inomov Daniyar Valijonovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH: HOLAT TAHLILI VA TAVSIYALAR.....	232
Niyozov Zuhur Davronovich	
Xolmurotov Sardor	
Haydaraliyev Avaz	
YAQIN SHARQDA TURIZM EKSPORTI STRATEGIYALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI: BAA VA SAUDIYA ARABISTONI TAJRIBASI ASOSIDA QIYOSIY TAHLIL	238
Tolibova Aziza To'lqin qizi	
BANKLARDA IJARA MUOMALALARINI TARTIBGA SOLUVCHI ME'YORIY - HUQUQIY ASOSLAR VA XALQARO STANDARTLAR.....	243
Sativaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
QURILISH MATERIALLARI KORXONALARIDA STRATEGIK RISK-MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	247
Masharipova Sevara	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	251
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
BALIQCILIK TARMOG'INI INTENSIV RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	256
Iskandar Yunusov	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: AGROEKOLOGIK VA IJTIMOIIY-IQTISODIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI	262
Mirzanov Berdak Joldasbeviç	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING IPOTEKA KREDITLASH JARAYONINI OPTIMALLASHTIRISH MEXANIZMLARIGA TA'SIRI	268
A'zamxo'jayeva Nihol	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI: METODOLOGIYA VA TAKOMILLASHTIRISH	273
Aysachev Abdulfotix Abdulfaizovich	

O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	278
Ruziyeva Nigina Baxtiyorovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMIDA OLIB BORILGAN ISLOHOTLAR (MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI MISOLIDA)	284
G.A. Norbo'tayeva	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	288
Charos G'ayratova	
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ И ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	294
Джуманов, А.А.	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA INVESTITSİYALARNI JALB QILISH — IQTISODIY TARAQQIYOTNING MUHIM OMILI.....	303
Bayitova Rohatoy Bahrom qizi	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHILARNI SUG'URTA MEKANIZMLARI ORQALI MOLIYALASH MASALALARI	307
Xakimov Zafar Ibragimovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGI ORQALI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING BARQAROR FAOLIYAT YURITISHINI TA'MINLASH MUAMMOLARI.....	314
Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li	
FOOD PRICE VOLATILITY AND ITS EFFECTS ON LOW-INCOME HOUSEHOLDS	320
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	
SUN'YI INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI.....	327
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	
MHXS VA XUSUSIY SEKTOR KREDITLARI: MAMLAKATLARARO EMPIRIK TAHLIL.....	331
Davronbek Matyakubovich Matkarimov	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI.....	336
Xasanova Yulduz Kayumovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA ALOQA KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	340
Saidqosimova Umida Ibragimovna	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA ALOQA KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Saidqosimova Umida Ibragimovna
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti tayanch doktoranti
ORCID: 0009-0008-4477-3087
E-mail: umidasaid11@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida aloqa korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish masalalari yoritilgan. Maqolada aloqa va axborotlashtirish xizmatlari tarkibidagi o'zgarishlar, telekommunikatsiya xizmatlari ulushi, raqamli xizmatlarga bo'lgan talabning ortishi hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarurati tahlil qilingan. Shuningdek, aloqa korxonalarida raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish, 4G/5G tarmoqlarini kengaytirish, Big Data, sun'iy intellekt, CRM tizimlari va masofaviy xizmat ko'rsatish imkoniyatlaridan foydalanish raqobatbardoshlikni oshirishning muhim yo'nalishlari sifatida asoslangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, aloqa korxonalarining raqobat ustunligi xizmat sifati, tezkorlik, innovatsion xizmatlar portfeli va mijozlar ehtiyojiga moslashish darajasi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, aloqa korxonalari, raqobatbardoshlik, telekommunikatsiya xizmatlari, raqamli infratuzilma, Big Data, sun'iy intellekt, 5G, innovatsion xizmatlar, mijozlar tajribasi.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности предприятий связи в условиях цифровой трансформации. Проанализированы изменения в структуре услуг связи и информатизации, доля телекоммуникационных услуг, рост спроса на цифровые услуги, а также необходимость внедрения инновационных технологий. Обоснованы такие направления повышения конкурентоспособности, как модернизация цифровой инфраструктуры предприятий связи, расширение сетей 4G/5G, использование технологий Big Data, искусственного интеллекта, CRM-систем и возможностей дистанционного обслуживания. По результатам исследования установлено, что конкурентные преимущества предприятий связи определяются качеством услуг, оперативностью обслуживания, наличием инновационного портфеля услуг и степенью адаптации к потребностям клиентов.

Ключевые слова: цифровая трансформация, предприятия связи, конкурентоспособность, телекоммуникационные услуги, цифровая инфраструктура, Big Data, искусственный интеллект, 5G, инновационные услуги, клиентский опыт.

Abstract: This article examines the issues of enhancing the competitiveness of communication enterprises in the context of digital transformation. The study analyzes changes in the structure of communication and information services, the share of telecommunication services, the growing demand for digital services, and the need to implement innovative technologies. It also substantiates key directions for improving competitiveness, including the modernization of digital infrastructure, expansion of 4G/5G networks, application of Big Data technologies, artificial intelligence, CRM systems, and remote service delivery solutions. The research findings indicate that the competitive advantage of communication enterprises is determined by service quality, operational efficiency, an innovative service portfolio, and the ability to adapt to customer needs.

Keywords: digital transformation, communication enterprises, competitiveness, telecommunication services, digital infrastructure, Big Data, artificial intelligence, 5G, innovative services, customer experience.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli transformatsiya aloqa korxonalarini faoliyatining barcha yo'nalishlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Avvallari aloqa korxonalarining asosiy vazifasi telefon aloqasi, internet va ma'lumot uzatish xizmatlarini taqdim etish bilan cheklangan bo'lsa, hozirgi sharoitda ular raqamli iqtisodiyot infratuzilmasining muhim subyektlariga aylanmoqda.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, mobil texnologiyalar va raqamli aloqa xizmatlari iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biriga aylangan. GSMA ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda mobil texnologiyalar va xizmatlar jahon iqtisodiyotiga 7,6 trillion AQSh dollari miqdorida hissa qo'shgan bo'lib, bu global yalpi ichki mahsulotning 6,4 foiziga teng.

O'zbekiston sharoitida ham aloqa va axborotlashtirish xizmatlari iqtisodiyotning tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil yanvar oyining o'zida mamlakatda aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi 7 trillion so'mdan oshgan. Shundan telekommunikatsiya xizmatlari 2,37 trillion so'mni tashkil etgan. Bu ko'rsatkichlar aloqa korxonalarining milliy iqtisodiyotdagi o'rni ortib borayotganini hamda sohada iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalasi amaliy jihatdan dolzarb ekanligini tasdiqlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformatsiya sharoitida aloqa korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish masalasi raqobat ustunligi, strategik boshqaruv va raqamli innovatsiyalar nazariyalari bilan bog'liq. M. Porter (1985) raqobat ustunligi korxonaning xarajatlarni kamaytirish, xizmatni farqlash va qiymat zanjirini samarali tashkil etish qobiliyatiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Bu yondashuv aloqa korxonalarida xizmat sifati, tezlik va innovatsion raqamli xizmatlar orqali raqobatda ustunlikka erishish zarurligini ko'rsatadi.

D. Tis, G. Pisano va A. Shuen (1997) dinamik qobiliyatlar nazariyasida korxonalar tez o'zgarayotgan bozor sharoitiga moslashishi, resurs va kompetensiyalarini yangilab borishi lozimligini asoslaydilar. Bu fikr aloqa korxonalarida 4G/5G tarmoqlarini kengaytirish va raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish zaruratini ifodalaydi.

G. Keyn va hammualliflar (2015) raqamli transformatsiyani faqat texnologiyani joriy etish emas, balki strategiya, boshqaruv madaniyati va mijozlar bilan munosabatlarni o'zgartiruvchi jarayon sifatida baholaydilar. A. Bharadvoj va hammualliflar (2013) esa raqamli biznes strategiyasi korxonaning biznes modeli va raqobat ustunligini shakllantirishda muhim omil ekanligini ta'kidlaydilar.

P. Verhoef va hammualliflar (2021) raqamli transformatsiya korxonaning xizmat ko'rsatish usuli, mijozlar bilan aloqasi va bozordagi pozitsiyasini o'zgartirishini ko'rsatadi. G. Vesterman, D. Bonne va E. Makafi (2014) raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish xarajatlarni kamaytirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va yangi qiymat yaratish imkonini berishini qayd etadilar.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot ishini bajarishda ilmiy abstraksiya, tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, statistik tahlil, umumlashtirish va ekspert baholash metodlaridan foydalanildi. Xususan, raqamli transformatsiya sharoitida aloqa korxonalarining raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi omillar tizimli tahlil asosida o'rganildi. Aloqa xizmatlari bozorida rivojlanish tendensiyalari, raqamli infratuzilma, internetdan foydalanish darajasi, xizmatlar sifati va innovatsion texnologiyalarni joriy etish holati statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilindi.

Shuningdek, mahalliy va xorijiy olimlarning raqamli transformatsiya, raqobatbardoshlik, strategik boshqaruv va telekommunikatsiya sohasini rivojlantirishga oid ilmiy qarashlari qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot davomida O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot va aloqa sohasini rivojlantirishga doir qonuniy hamda me'yoriy-huquqiy hujjatlar, statistik ma'lumotlar va xalqaro tashkilotlar hisobotlari o'rganildi. Olingan natijalar asosida aloqa korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha ilmiy xulosalar va amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar

Raqamli transformatsiya sharoitida aloqa korxonalarining raqobatbardoshligi, avvalo, internetdan foydalanuvchilar soni, telekommunikatsiya xizmatlari hajmi va raqamli xizmatlarga bo'lgan talabning o'sishi bilan belgilanadi. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchi aholi ulushi 2021-yilda 76,6 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yil yanvar–avgust oylarida bu ko'rsatkich 94,2 foizga yetgan. Bu esa aloqa korxonalarini uchun internet tezligi, xizmat sifati, raqamli tariflar, mobil ilovalar va qo'shimcha onlayn xizmatlarni rivojlantirish zaruratini kuchaytirmoqda (1-jadval).

1-jadval
O'zbekistonda aloqa va axborotlashtirish xizmatlari tarkibi, 2025 yil

Xizmat turi	Ulushi, %	Tahliliy izoh
Kompyuter dasturlash xizmatlari	43,2	Eng yuqori ulushga ega bo'lib, sohada raqamli yechimlar va dasturiy mahsulotlarga talab kuchayganini ko'rsatadi
Telekommunikatsiya xizmatlari	31,3	Mobil aloqa, internet va ma'lumot uzatish xizmatlari sohaning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda
Axborot xizmatlari	15,5	Ma'lumotlarni qayta ishlash, onlayn axborot resurslari va raqamli kontent xizmatlari ahamiyati ortib bormoqda
Noshirlik xizmatlari	7,1	An'anaviy va raqamli nashr xizmatlari sohada nisbatan kichik ulushni tashkil etadi
Boshqa xizmatlar	2,9	Qo'shimcha xizmatlar ulushi past, ammo sohada diversifikatsiya imkoniyatlari mavjud

2025-yilda aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi 79,5 trln so'mni tashkil etgan; tarkibda kompyuter dasturlash xizmatlari 43,2 %, telekommunikatsiya xizmatlari 31,3 %, axborot xizmatlari 15,5 %, noshirlik xizmatlari 7,1 % va boshqa xizmatlar 2,9 % bo'lgan (1-rasm).

1-rasm. 2025-yilda aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi

Jadval va grafik ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2025-yilda aloqa va axborotlashtirish xizmatlari tarkibida eng katta ulushni kompyuter dasturlash xizmatlari egallagan — 43,2 %. Bu holat sohada raqamli transformatsiya jarayoni kuchayib, dasturiy yechimlar, raqamli platformalar va avtomatlashtirilgan xizmatlarga talab oshib borayotganini ko'rsatadi.

Telekommunikatsiya xizmatlarining ulushi 31,3 %ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich mobil aloqa, internet va ma'lumot uzatish xizmatlari hali ham soha rivojida muhim o'rin tutishini anglatadi. Biroq kompyuter dasturlash xizmatlarining telekommunikatsiya xizmatlaridan yuqori ulushga ega bo'lishi aloqa korxonalarini uchun raqobat maydoni o'zgarayotganini ko'rsatadi. Ya'ni korxonalar raqobatbardosh bo'lishi uchun faqat aloqa kanallarini emas, balki raqamli xizmatlar, mobil ilovalar, onlayn platformalar, Big Data va sun'iy intellektga asoslangan xizmatlarni ham rivojlantirishi zarur.

Ushbu tahlildan kelib chiqib, aloqa korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning asosiy yo'nalishlari sifatida raqamli xizmatlar portfelini kengaytirish, telekommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish,

dasturiy mahsulotlar bilan integratsiyalashgan xizmatlarni ko'paytirish va mijozlarga masofaviy xizmat ko'rsatish tizimlarini takomillashtirishni ko'rsatish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya sharoitida aloqa korxonalarining raqobatbardoshligi faqat an'anaviy telekommunikatsiya xizmatlari hajmi yoki abonentlar soni bilan emas, balki raqamli xizmatlar sifati, innovatsion texnologiyalarni joriy etish darajasi, xizmat ko'rsatish tezligi va mijozlar ehtiyojlariga moslashish imkoniyati bilan belgilanadi. Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari tarkibida kompyuter dasturlash, axborot xizmatlari va telekommunikatsiya yo'nalishlarining yuqori ulushga ega ekani sohada raqamli xizmatlarga bo'lgan talab ortib borayotganini ko'rsatadi.

Tahlil natijalariga ko'ra, aloqa korxonalarini uchun raqobat ustunligini shakllantirishda raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish, 4G va 5G tarmoqlarini kengaytirish, mobil ilovalar va onlayn xizmatlar sifatini oshirish, Big Data hamda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonini faqat texnik yangilanish sifatida emas, balki korxonaning biznes modeli, boshqaruv tizimi va mijozlar bilan munosabatlarini takomillashtiruvchi strategik jarayon sifatida baholash lozim.

Aloqa korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish uchun quyidagi takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Birinchiidan, telekommunikatsiya infratuzilmasini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish, yuqori tezlikdagi internet va barqaror aloqa xizmatlari qamrovini kengaytirish zarur;

Ikkinchiidan, aloqa korxonalarida raqamli xizmatlar portfelini kengaytirish, xususan, cloud xizmatlar, IoT yechimlari, mobil ilovalar, onlayn to'lov va masofaviy xizmat ko'rsatish tizimlarini rivojlantirish lozim;

Uchinchiidan, mijozlar ehtiyojini chuqur o'rganish va xizmatlarni shaxsiylashtirish maqsadida Big Data, CRM va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kuchaytirish kerak;

To'rtinchiidan, xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali operatsion xarajatlarni kamaytirish va abonentlarga tezkor xizmat ko'rsatish imkoniyatini oshirish muhim;

Beshinchiidan, raqamli xizmatlar xavfsizligini ta'minlash, kiberxavfsizlik choralari kuchaytirish va iste'molchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish raqobatbardoshlikning muhim sharti sifatida qaralishi lozim;

Oltinchiidan, aloqa korxonalarida xodimlarning raqamli ko'nikmalarini oshirish, yangi texnologiyalar bilan ishlashga tayyor kadrlar salohiyatini shakllantirish maqsadga muvofiq.

Umuman olganda, raqamli transformatsiya aloqa korxonalarini uchun faqat texnologik yangilanish emas, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xizmatlar bozorida barqaror o'rin egallash va raqobat ustunligini ta'minlashning muhim strategik omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Porter, M.E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
2. Teece, D.J.; Pisano, G.; Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. doi: 10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z.
3. Kane, G.C.; Palmer, D.; Phillips, A.N.; Kiron, D.; Buckley, N. (2015). *Strategy, Not Technology, Drives Digital Transformation*. MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press.
4. Bharadwaj, A.; El Sawy, O.A.; Pavlou, P.A.; Venkatraman, N. (2013). Digital Business Strategy: Toward a Next Generation of Insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471–482. doi: 10.25300/MISQ/2013/37:2.3.
5. Westerman, G.; Bonnet, D.; McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Boston: Harvard Business Review Press.
6. Yoo, Y.; Henfridsson, O.; Lyytinen, K. (2010). The New Organizing Logic of Digital Innovation: An Agenda for Information Systems Research. *Information Systems Research*, 21(4), 724–735. doi: 10.1287/isre.1100.0322.
7. Matt, C.; Hess, T.; Benlian, A. (2015). Digital Transformation Strategies. *Business & Information Systems Engineering*, 57(5), 339–343. doi: 10.1007/s12599-015-0401-5.
8. Verhoef, P.C.; Broekhuizen, T.; Bart, Y.; Bhattacharya, A.; Dong, J.Q.; Fabian, N.; Haenlein, M. (2021). Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. doi: 10.1016/j.jbusres.2019.09.022.

9. GSMA. (2026). The Mobile Economy 2026. London: GSMA Intelligence. <https://www.gsma.com/mobileeconomy/>
10. International Telecommunication Union. (2025). Measuring Digital Development: Facts and Figures 2025. Geneva: ITU. <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2025/>
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. <https://lex.uz/docs/5030957>
12. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2025). "O'zbekiston aholisining 94,2 foizi internetdan foydalanadi". 2025-yil 29-sentabr. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/64211-zbekiston-a-olisining-94-2-foizi-internetdan-fojdanadi-2>
13. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2026). "Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi 79,5 trln so'mga yetdi". 2026-yil 9-fevral. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/66747-alo-a-va-akhborotlashtirish-khizmatlari-azhmi-79-5-trln-s-mga-etdi-2>
14. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2026). O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari, 2025-yil yanvar-dekabr. https://stat.uz/img/news/analitika-12_2025-zb-lotin.pdf

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>